

El militarismo como problema de la democracia. El caso de Badajoz

Julio Manuel Martínez Pacheco

Investigador Independiente | Ciencias Políticas y de la Administración

ORCID: *0009-0003-3600-2091*

Versión revisada del Trabajo Fin de Grado (2017)

Resumen

Resumen: Este trabajo analiza la influencia del militarismo como una de las ideologías con mayor impacto en la historia política de España y su relación de tensión con los sistemas democráticos. A través del estudio teórico de autores como Sartori, Dahl y Payne, se examina cómo la estructura militar y su ideología pueden condicionar la calidad democrática. El estudio aterriza en el caso específico de Badajoz, analizando la presencia e integración de lo militar en el ámbito civil y político local.

Palabras clave: Militarismo, Democracia, Badajoz, Ciencia Política, Seguridad, España.

1. Introducción

La democracia, tanto como planteamiento ideal como en su desarrollo más práctico, se puede definir por oposición a otros sistemas contra los que nace. Pero una vez establecida la democracia, ese ideal que ha sido motor de su construcción, probablemente en pugna con otros sistemas, debe ser mantenido como referencia. En *¿Qué es la democracia?* (Sartori, 2007) se aborda el sistema político como teoría ideas o realidad instalada, donde se califica la segunda como una versión imperfecta de la primera. Esto implica una necesaria vigilancia entre el ideal y la materialización práctica para conocer el grado de implantación de la democracia en un Estado y sociedad. El militarismo es una de las ideologías que más impacto ha tenido en España, especialmente desde finales del s. XVIII hasta nuestros días. Ejemplo de ello podemos encontrarlo en la presencia de militares en las jefaturas de gobierno y Estado desde el siglo XVII, el mando militar de las carteras ministeriales de guerra o marina, así como por los pronunciamientos, golpes de Estado y rebeliones militares hasta los principios de la década de 1980. La amenaza del militarismo a la democracia española se ha analizado especialmente desde la perspectiva militar, pero ha obviado en gran medida su impacto en la cultura política de la población. A fin de señalar los elementos del militarismo que han calado en una ciudad como Badajoz, así como conocer el impacto que tienen sobre el respaldo a las diferentes opciones políticas, se ha realizado el presente estudio. La motivación personal para elegir Badajoz como universo de estudio y el militarismo como unidad de análisis, se encuentran en la procedencia del autor y el especial conocimiento y cercanía con el entorno político, social e institucional del hecho militar en la ciudad. El especial interés por las cuestiones de defensa es una motivación destacada para este autor, que ha despertado desde temprano una motivación para el estudio de las políticas públicas dedicadas a este espacio y su correlato en los cuerpos armados del Estado. La evolución de la cultura política y administrativa en las ramas burocráticas y técnicas del Estado, ha evolucionado de modo sensible desde el final

de la dictadura hasta nuestros días. El motivo principal ha sido la renovación de los cuadros directivos y la masa total de empleados públicos, que con el aumento de las competencias y el desarrollo del Estado del bienestar generó una rápida renovación del funcionariado. Sin embargo el Ejército que el Estado democrático hereda de la dictadura se reforma ligeramente en la cúspide, especialmente en lo relativo a la gestión del mando y las competencias, y queda indemne la estructura de mandos, oficiales y suboficiales de clara simpatía por el franquismo. Un hecho destacable es el esfuerzo de adoctrinamiento que se retoma en la formación de la carrera militar a partir de 1964 como recoge Fernando Puell de la Vila de la Fundación Transición Española en su trabajo *La transición militar*, donde afirma que los ingresados a partir de 1964, momento en que el régimen franquista comenzó a sentirse amenazado en sus esencias, volvieron a recibir una educación más acorde con el ideario oficial. A las anteriores referencias al adoctrinamiento ideológico de la oficialidad del Ejército, quiero sumar la concreta estructura social de Badajoz y el marco ideológico predominante en los cuerpos de empleados públicos. La provincia de Badajoz, muy extensa territorialmente y con una densidad de población muy baja, ha sido a lo largo de la historia un ejemplo de provincianismo político. Alejada de los grandes debates políticos nacionales, el único elemento de disputa política destacable ha sido la tierra. Esta fue elemento de conflicto durante la II República Española, tanto por las implicaciones para la estructura social de la Reforma agraria, como por las ocupaciones de tierras y el movimiento anarquista agrario. La represión del franquismo y el Plan Badajoz diluirán el asunto, desapareciendo Extremadura de los debates políticos y centrando su vivencia política en los usos del provincianismo y el localismo. Las diferencias de clases y recursos, así como el escaso atractivo de Extremadura y por ende de Badajoz para el traslado, lleva a la poca población que accede a los estudios superiores entre los años finales de 1960 y los mediados de 1970, sea la que cope las plazas del desarrollo del Estado en la década de 1980. Contando con que las familias con más recursos económicos de la región mantenían una cierta cercanía ideológica con la dictadura en su mayoría, y que los pocos cuadros de empleados públicos del Estado destinados a la ciudad proceden de cuerpos armados, en especial Ejército y Guardia Civil, encontramos que la élite social, en una ciudad sin industria, ni actividad económica relevante, queda formada por empleados del Estado con una tendencia ideológica claramente conservadora. Todo esto genera una simbiosis de la elite burocrática, judicial y administrativa que se definirá ideológicamente sobre unos pocos referentes de los que sin duda el Ejército es uno de los principales. A lo largo del Grado en Ciencia Política y de la Administración el autor ha realizado un recorrido por cuestiones metodológicas para el estudio de las ciencias sociales, así como un profundo análisis de las construcciones ideológicas, filosóficas y teóricas de la política. Con todo ello se pretende arrojar luz con una perspectiva amplia que contemple el análisis normativo del militarismo, el cuantitativo sobre su desarrollo en la población de Badajoz, así como los estudios de campo para constatar con entrevistas individuales los datos generales obtenidos.

2. Marco Teórico: El militarismo y la democracia

Se entiende por militarismo la ideología que antepone los intereses de la defensa nacional sobre cualquier otro, indistintamente de la índole que sea. Esto implica que, incluso sobre la voluntad popular que cimenta la democracia, existe un objetivo que debe ser atendido sin mirar qué derechos o libertades puedan ser lesionadas. Ya en el pasado, desde los sacerdotes que según los augurios a las autoridades religiosas, el ejercicio del poder ha tenido determinadas ideologías o creencias que han limitado y coartado sus opciones. El militarismo ayer y diferentes posiciones políticas hoy, con sus mismos planteamientos adaptados a las amenazas presentes, han antepuesto y anteponen hoy, al libre desarrollo democrático, criterios de otra índole en circunstancias políticas concretas. El fenómeno político e ideológico más dominado por el militarismo ha sido el totalitarismo, bien sea haya sido de raíz nazi-fascista, soviética

o nipona. Este militarismo político y de partido, abocará al mundo a la II Guerra Mundial, del mismo modo que el militarismo de Estado de los imperios continentales hizo estallar la IGM. Aunque no es una ideología siempre de raíz ofensiva, donde quizá el régimen espartano es el mejor ejemplo, siempre implica la movilización militar de la población y el condicionamiento de las estructuras económicas del Estado y la Administración a la defensa nacional. Tras el fin de la IIGM el militarismo en la Europa occidental desaparece y se mantiene solo en el caso de las repúblicas comunistas bajo la órbita de la URSS y en ella misma. El antiguo imperio ruso es reconstruido por los soviéticos sobre la base del Ejército Rojo y las diferentes ramas del nuevo gobierno soviético. La URSS se apoyará en la militarización de todas las labores del Estado y la sociedad, supeditadas a la defensa de la Revolución. Otro indicativo del militarismo de Estado es la porción de los recursos nacionales destinados sobre PIB a la defensa nacional. Sin embargo este indicativo no indica siempre una mayor capacidad defensiva ni militar del país, ya que en la mayor parte de los regímenes nacidos bajo el discurso militarista, las opciones expansionistas son bastante limitadas, con lo que se termina convirtiendo en un recurso del discurso oficial para garantizar medios materiales, personales y políticos a la represión interna. Estas fuerzas armadas estarán por tanto más destinadas a garantizar la seguridad interior del Estado de amenazas políticas por medio de la disuasión o la represión, que a planear esfuerzos militares para la anexión o la agresión a otros países. Historia del militarismo en España

Aunque no ha sido el único momento en que el militarismo se desarrolla en España, sin duda el franquismo es el más paradigmático, al recoger todas las características de la ideología. Anteriormente hubo casos, aunque su raíz se encontraba en algunos casos más en la propia necesidad de cuadros con formación y conocimiento de los mínimos rudimentos de la política en un momento de desorden nacional, como fue el caso de la guerra de la independencia. Por otro lado, ya bajo la regencia de M^a Cristina y durante el reinado de Isabel II, serán mayoría los generales que ocuparán la Presidencia del Consejo de Ministros. En este caso, no se dio una militarización masiva de la población, sino quizá de parte de una de las facciones políticas. El bando liberal tenía en la Milicia Nacional, nacida para la defensa del orden constitucional, su elemento de mayor fuerza en pronunciamientos militares con los que alcanzar el gobierno. En este sentido, durante el siglo XIX, la política está dominada por militares que proceden en gran parte de la Guerra de la Independencia o de las más recientes guerras contra el carlismo. Así podremos ver a multitud de militares ejerciendo labores de gobierno en un momento en que el Estado se reduce a poco más que la administración de gracia y justicia, así como a una incipiente labor policial que se generalizará con el nacimiento de la Guardia Civil. Este nuevo cuerpo de seguridad interior, que unifica los diferentes cuerpos con funciones policiales en la época, y nacido como herramienta contra el bandolerismo, se mantendrá independiente a las luchas políticas entre moderados y progresistas, lo que redundará en beneficio de los primeros al haber perdido el apoyo de la Milicia Nacional. Pese a las asonadas militares y el gobierno de los conocidos como espadones, el siglo XIX está dominado por el gobierno de los militares pero sin una militarización de la sociedad o la economía. El franquismo, por el contrario, generó desde la base ideológica de Falange, toda una estructura política, social, administrativa y militar que consagraba todos los esfuerzos de la patria a su defensa y desarrollo. Estos planteamientos quedaron recogidos en los Principios del Movimiento Nacional que debían ser firmados para acceder a la función pública, ya fuera de carrera o por designación política. Esta distribución de la población del Estado en función de su modo de servir a la Santa Cruzada bajo la que se construye políticamente el franquismo, da la medida de la implicación y movilización que todos los españoles tenían. Un buen ejemplo de esta militarización de la sociedad la podemos encontrar en la Organización Juvenil Española, en adelante OJE, que se constituye como la herramienta de adoctrinamiento político de la juventud. Hay que señalar que la OJE nace tras la disolución de todos los grupos scout existentes en España, cuya vocación, pese a la imaginería militar de sus uniformes, tiene más que ver con el culto a la responsabilidad, el

civismo y el amor a la naturaleza, que con la cultura militar. Hay que destacar que el movimiento scout nace y es promovido por el británico Baden-Powell, al que hay que añadir la condición de masón a su origen nacional, lo que supone una doble colisión con la política del régimen, ya sea por la fuerza en el discurso político del contencioso internacional sobre Gibraltar, como la pertenencia a uno de los miembros de la conspiración comunista-judeo-masónica. Demás elementos destinados a la salvaguarda de la seguridad del Estado y a la lucha contra todos los enemigos de la patria, nacen diferentes formas administrativas a las que los trabajadores deben estar adscritos. El modelo de nacional-sindicalismo, marcará el paso de una España dominada por los uniformes, la militarización de los problemas de seguridad interior y la construcción de un discurso político que tiene en la rememoración continua de la Guerra Civil como logro militar contra el comunismo, y las glorias patrias del pasado en los campos de batalla su principal esencia. El militarismo español durante el franquismo es el de un país atrasado y sin impacto en la escena internacional, cuyos cambios obligan a modificar incluso algunas estructuras políticas del discurso nacional. Los años de autarquía marcan el discurso de la España que guarda las esencias de occidente frente a todos y ante todas las amenazas a la integración del Estado. En estos años la movilización militar de la población y la propia distribución de fuerzas entre las diferentes regiones militares da como resultado un mapa de España donde se puede ver con claridad el objetivo de control interior de la población, mucho más allá de cualquier objetivo de defensa nacional ante enemigos potenciales de mayor envergadura y fuerza. El enemigo potencial del norte, Francia, dispone de las fuerzas armadas victoriosas más diezmadas de toda la contienda, lo que unido a la provisionalidad de sus gobiernos y el control norteamericano de Europa elimina cualquier planteamiento de ataque a España. Esto no será óbice para la militarización de la población, así como su adoctrinamiento.

El militarismo hoy en la cultura popular El militarismo ha tenido una presencia política muy dilatada en el discurso político de la dictadura y durante demasiado tiempo como para obviar su influencia. Por un lado hay que contar la natural aversión de una parte importante de la izquierda a toda la simbología militar, incluida la bandera nacional, por haber mantenido los colores con los que el bando sublevado se enfrentó a la II República. A todo esto hay que sumar el mantenimiento en la cúpula militar de los mismos oficiales formados durante la dictadura, especialmente aquellos de las últimas promociones de la Academia General Militar de Zaragoza, sobre las que se redoblaron los esfuerzos de adoctrinamiento frente al ocaso del régimen. Todo esto generará un espacio sociológico compartido por las formaciones conservadoras españolas, excluidas las nacionalistas de Catalunya y Euskadi, donde discurso e ideología evolucionarán con gran lentitud en la otrora masa de seguidores del franquismo y posteriormente votantes de partidos conservadores. La transición política desde la dictadura a la democracia se hizo con gran dificultad por parte de las presiones de los militares, siendo el golpe de Estado de 1981 el mejor ejemplo. La consideración patrimonial de las competencias en seguridad que el nuevo ordenamiento jurídico les impone, la dirección política de los asuntos de la defensa y la legalización del Partido Comunista, suponen tres de las grandes ofensas contra el Ejército heredado por el franquismo al que tienen que hacer frente Suárez y el General Manuel Gutiérrez Mellado. En este clima, con el reducido apoyo de una perseguida organización clandestina de militares demócratas sin ningún eco significativo entre las filas de las FF.AA., la democracia avanza con cierta lentitud en la modernización del Ejército. La transición coincide con la época de mayor actividad terrorista de ETA, lo que excita los ánimos de los militares que culpan al gobierno de UCD por su incapacidad para atajar el fenómeno. En este momento se produce el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que aboca a una breve presidencia de gobierno por Leopoldo Calvo Sotelo y a unas nuevas elecciones generales que gana el PSOE. Si por un lado se consuma la transición democrática con la llegada al gobierno de un partido de izquierdas, presente en el pasado republicano contra el que se levantó buena parte del Ejército con Franco, la evolución de los acontecimientos políticos hacia las FF.AA. será llamativa. La reforma del Ejército implica la retirada voluntaria en régimen de reserva ac-

tiva primero y reserva pasiva después de un gran número de oficiales, con remuneraciones muy generosas para la situación económica del país. Por otro lado, el Estado bajo el gobierno del PSOE no solo mantiene sino que desarrolla los diferentes privilegios corporativos que el franquismo había otorgado al estamento militar. Así, junto a otros cuerpos del Estado gozarán de sanidad privada a través del Instituto de las Fuerzas Armadas, similar al MUFACE, pero con añadidos especiales como recursos de recreo, residencias militares y un amplio parque de viviendas gestionadas por el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, INVIFAS, en la actualidad denominado Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, INVIED. Sin embargo el cambio de nombre no ha sido lo más significativo, sino el cambio de la política de gestión, que ha permitido el acceso a viviendas ubicadas en el centro de las ciudades, especialmente en Badajoz, a un precio muy inferior al de tasación. Hay que contar con la problemática presente para el acceso a la vivienda y las facilidades llamativas para los cuerpos del Ejército, muy en especial para la oficialidad. Este compromiso del Estado con los cuerpos del Ejército, sin parangón con otros cuerpos de la Administración, es un hecho más de la consolidación a lo largo del tiempo y ya en democracia, de los usos del militarismo heredado del franquismo. Otro elemento llamativo del gobierno socialista hacia el Ejército, fue el intento de terminar con el terrorismo con usos más allá de los permitidos por el Estado de Derecho pero demandados con descaro por amplios sectores de las FF.AA. El terrorismo de Estado bajo el nombre GAL, tendrá al mando al General de la Guardia Civil, Enrique González Galindo. En esta cuestión se ponen de manifiesto dos cuestiones que demuestran la presencia a día de hoy de elementos estructurales del militarismo del franquismo en plena democracia. Por un lado fue la puesta de la seguridad del Estado por encima del Estado de Derecho y del Imperio de la Ley. Por otro lado tiene que ver con el mando de acciones policiales de seguridad interior por parte de militares. No tiene que ver en exclusiva con el hecho de que el General proceda, como el generalato del Ejército, de la Academia General Militar de Zaragoza, sino que el ejercicio del mando es enteramente militar y la obediencia debida ha servido para enmascarar acciones ilegales comunes y más propias del pasado de la Guardia Civil que de sus atribuciones presentes.

3. El caso de Badajoz

Como se ha dicho anteriormente, Badajoz es una ciudad eminentemente provinciana, donde a pesar de la frontera la actividad comercial con el país vecino es muy reducida, lo que sumado al exiguo peso de la actividad industrial local, da un peso social y político sobredimensionado al funcionariado y resto de personal público. La presencia en la ciudad de Badajoz de regimientos militares es algo tradicional desde la propia génesis de España. La ciudad es una plaza fuerte defensiva frente a Portugal, siendo relevante su papel en todas las guerras acontecidas en los últimos tres siglos. Significativo en todo esto es la figura de Manuel Godoy, natural de Badajoz que será Primer Ministro de Carlos IV y será ennoblecido tras la Guerra de las naranjas contra Portugal y que tendrá en la ciudad su emplazamiento destacado. Así mismo el papel de Badajoz durante la Guerra de la Independencia será destacado, siendo la ciudad asediada y tomada en dos ocasiones, una por las tropas francesas contra la resistencia española, y una segunda tomada por británicos y aliados contra la ocupación gala. Con posterioridad, la estructura abaluartada de la ciudad se reconstruye y se van destinando destacamentos de todas las armas a la ciudad. El papel de Badajoz durante la guerra civil fue destacado, no solo por significar una batalla de cierta relevancia para el desarrollo de la contienda, sino por la brutal represión posterior. En la plaza de toros de Badajoz terminarán muchos de los vecinos de la ciudad con ideas republicanas, socialistas, librepensadores o masones. Este hecho tendrá un significado futuro de gran trascendencia, ya que el futuro de la ciudad quedará en manos de unos popos militares y políticos de Falange, habiendo desaparecido en un momento los autores y la actividad de cierto calado intelectual. La configuración de Badajoz como plaza

fuerte defensiva hacia Portugal, quedando a medio camino entre Madrid y Lisboa, significará la radicación de miles de familias de militares de todas las graduaciones, el desarrollo de barrios residenciales para las familias de los oficiales y el destino de multitud de destacamentos de caballería, artillería o infantería. Tanto es así que los nombres de gran parte de sus plazas, calles, colegios o avenidas viene dado por emplazamientos castrenses, estructuras defensivas o nombres de regimientos. A día de hoy la ciudad cuenta con una población militar de tal envergadura que convierte al Ejército en el primer empleador de mano de obra en la ciudad. Las instalaciones militares de la ciudad son destacadas, desde el Cuartel General Menacho de la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura XI, a edificios y servicios para el Ejército sin parangón en el sector privado. Destaca entre todos el palacio del Gobierno Militar en el centro, las piscinas del club de recreo del antiguo cuartel Sancha Brava, o la residencia militar. Es especialmente llamativo el caso de la residencia militar, edificio de moderna construcción y que supera en número de plantas a cualquier establecimiento hotelero de la ciudad y con mejor ubicación que cualquiera de ellos. El caso de las piscinas es llamativo, reservado hasta hace poco exclusivamente a oficiales al igual que las residencias militares. Esto ha generado una brecha de clase dentro del Ejército que sin embargo no ha redundado en una conciencia de clase por parte de la tropa. A los recursos dispuestos y sufragados por el Estado hay que añadir los seguros de sanidad y los recursos de vivienda que ocupan en Badajoz varias de las zonas con el suelo más caro. Dentro de la presencia social del Ejército debemos destacar por un lado la poca

Objetivo principal de la investigación El objetivo principal de este trabajo es estudiar el militarismo dentro del fenómeno de la derecha española y analizar hasta qué punto ha podido convertirse en el hilo conductor de este espectro ideológico a lo largo de los dos últimos siglos. En este sentido se ha realizado una revisión bibliográfica de la materia, se han analizado los conceptos diferentes de derecha, así como los relativos al militarismo. Con posterioridad se ha diseñado una investigación sociológica con el objeto de conocer el grado de desarrollo en la sociedad de Badajoz, como universo, del militarismo y si se pueden encontrar reflejos de la referencia antes mencionada al hilo conductor de la derecha.

Objetivos específicos Dentro de los objetivos específicos de este estudio hay que destacar la búsqueda de los prototipos principales de la sociedad local, en especial aquellos donde el militarismo esté presente en más planteamientos y con más vigor. Igualmente se pretende con este trabajo desvelar en qué medida el militarismo influye en la elección de voto y cómo esta puede influir en una evolución de las políticas sobre seguridad y defensa que entren en colisión con los valores democráticos.

El impacto principal del militarismo en la derecha socialista ha tenido que ver con la adhesión a la patria de la población y la consagración de la defensa nacional como máxima representación del servicio público del buen ciudadano. Esta postura de ciudadano al servicio del Estado propia de la derecha socialista del principios del siglo pasado, contrasta con la nueva derecha neoliberal, de base electoral y que ha de mantenerse dentro de las reglas de voto y representación. En este sentido la nueva derecha aboga por elementos que sean emotivos y relevantes para la ciudadanía. Por ello se intenta analizar en este trabajo hasta qué punto, la nueva derecha consigue empatizar con los nuevos votantes en su propuesta de políticas de seguridad y defensa sobre las nuevas amenazas, su construcción ideológica y su materialización sobre políticas restrictivas de las libertades.

4. Metodología y fuente de datos

Se ha realizado una primera revisión de la literatura sobre el militarismo, sobre la historia de la ciudad en relación al Ejército y la presencia militar en la ciudad, así como a su vinculación con el poder. En el contexto nacional se han estudiado las políticas de seguridad y defensa de mayor sintonía ideológica con el militarismo o que hayan beneficiado o alimentado elementos estructurales y sociales de su presencia en la sociedad.

A continuación se ha realizado una investigación cuantitativa sobre una muestra de 200 personas representativas de tres grupos de edad:

- Jóvenes de 18 a 30 años
- Adultos de 30 a 65 años.
- Jubilados de 65 en adelante.

El estudio se ha dividido en tres bloques de preguntas:

- Datos personales.
- Recuerdo de votos.
- Militarismo.

Dentro de este último campo de preguntas, estas se han dividido en tres categorías esenciales:

- Guerra civil y franquismo.
- Valoración de las FF.AA.
- Cuestiones de seguridad y defensa.

Con los datos obtenidos se ha calculado un indicador de militarismo cultural con valores finales entre 0 y 7, siendo 0 poco militarista, y 7 muy militarista. Para calcular este indicador se han tenido en cuenta principalmente la valoración de la sublevación de 1936, la figura histórica del General Franco, la atribución de competencias en materia de seguridad a las FF.AA., el recurso a acciones fuera del Estado de Derecho contra actividades como el terrorismo y el yihadismo, o la dirección de la política de defensa por civiles o militares. Se han realizado preguntas generales reforzadas con preguntas concretas para detectar incongruencias o faltas de información, así como de cultura política para valorar el conocimiento de otras preguntas.

5. Resultados del estudio

Una vez construido el indicador, y tomando como referencia los principales grupos políticos de identificación de los entrevistados, el estudio ha dado los siguientes resultados indicados en la tabla del final.

Estos resultados ponen de manifiesto que la cultura política conservadora tiene una componente militarista notable, en especial en el caso del Partido Popular. Dentro del bloque de preguntas alusivas a la valoración del papel del Ejército en la sublevación militar o de la figura política del General Franco, los encuestados identificados con el Partido Popular han sido más favorables. Los simpatizantes con Ciudadanos han mantenido las mismas respuestas en las cuestiones alusivas a competencias en seguridad o terrorismo de Estado, pero sin embargo se distancian con más facilidad de las simpatías por la dictadura o respaldando el golpe de 1936. Aunque el indicador en el caso del PSOE es muy bajo, supera incluso el doble que en el caso de Podemos, siendo llamativas las respuestas de algunos encuestados, que si bien son contrarias en bloque a cualquier alusión al franquismo o la figura del General Franco, si hubo casos que respaldaron el terrorismo de Estado, con textual alusión al GAL y con otorgar al Ejército competencias policiales. Si bien en este caso las respuestas ofrecidas coinciden con las ofrecidas por los simpatizantes por partidos conservadores, es necesario destacar el sesgo de la edad.

Por franjas de edad es llamativo el paralelismo entre el bloque de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años y el de mayores de 65, donde la distinción entre votantes de formaciones se diluyen y destacan las similares en lo referente a otorgar competencias policiales al Ejército, la dirección política o militar de la defensa o la valoración de su relación histórica con el Estado y la democracia. El estudio finalmente ha revelado que se ha producido una evidente transición en las percepciones sobre las políticas de seguridad y defensa, en las propuestas políticas en la materia y la tolerancia hacia restricciones normativas que lesionen los derechos y las libertades democráticas. Existe un cierto desconocimiento sobre las bases esenciales de la democracia entre la juventud, que las identifica con cierta ligereza con el proceso electoral exclusivamente. Por otro lado hay diferentes elementos de las amenazas a la seguridad ciudadana que son argumentos suficiente para la población de mediana edad e incluso la más joven, para aplicar restricciones severas e incluso la aprobación de medidas policiales contrarias al Estado de derecho.

Tabla 1: Indicador de militarismo cultural M (0-7) según preferencia partidaria

Partido político de preferencia	Indicador M (Promedio)
Partido Popular	3.7
Podemos	2.7
PSOE	1.6
Ciudadanos	0.4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio.

6. Conclusiones

Cuando en el planteamiento inicial de este estudio se aludía en el presente al militarismo como una amenaza contra la democracia podía parecer algo descabellado o exagerado. Sin embargo el resultado del estudio arroja luz sobre la pervivencia por un lado de multitud de elementos de la ideología militarista en nuestra sociedad y su profunda penetración en la cultura política. Podemos decir que gran parte de los elementos del militarismo siguen vivos porque pasan de generación en generación. Es cierto que una parte importante de la juventud se distancia mucho de posturas nostálgicas del pasado o que justifiquen la dictadura o el golpe de 1936, sin embargo se han detectado importantes carencias en cultura política mínima. Esto es así en tanto votantes declarados de formaciones de izquierdas como Podemos, identificados con su partido y con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, consideran que el Ejército debe gestionarse con autonomía de la política, debe aumentar su implicación en políticas de seguridad interior e incluso asumir competencias policiales. Esto entra en colisión con los planteamientos más elementales de la democracia y también de la formación política de preferencia para los encuestados, lo que hace ver que sin duda no conocen los principios básicos de una democracia. El militarismo en el pasado fue una amenaza por la oposición de la oficialidad a las consecuencias de la democracia y el interés en dirigir los destinos del país sobre el modelo de directorio técnico. En el presente el militarismo representa una amenaza de carácter cultural que combinado con un conocimiento más somero de la realidad política del país, así como de los principios de la democracia y el Estado de derecho, pueden provocar consecuencias similares a las del siglo pasado por la vía electoral. El paralelismo entre el marco social y económico del siglo pasado y el presente, la readaptación de las amenazas y las nuevas restricciones a la democracia, así como el deterioro de la defensa de los DDHH en el exterior por parte de los estados europeos, junto al resurgir del discurso racista, nacionalista y xenófobo, hacen temer una reedición, de nuevo cuño del militarismo. Sin duda esta nueva versión del militarismo estará vinculada a las políticas de seguridad interior y tendrán

en el enemigo terrorista la justificación que antes se daba a la nación agresora exterior. Pero los referentes parecen ser muy parecidos como para no tomarlos en consideración y actuar al efecto.

Nota del autor y agradecimientos

Para la preparación de este trabajo se ha contado con los recursos bibliográficos y la atención de los empleados del Centro de Estudios Extremeño de la Diputación de Badajoz. Igualmente se han mantenido conversaciones con docentes, investigadores y políticos, tanto militantes como cargos públicos en diferentes etapas, sin cuya atención y deferencia este trabajo no hubiera sido posible.

Referencias

- [1] Sartori, G. (2012). *¿Qué es la democracia?*.
- [2] Dahl, R. (1999). *La democracia*.
- [3] Sánchez-Cuenca, I. (2010). *Más democracia, menos liberalismo*.
- [4] Bueno, G. (2008). *El mito de la derecha*.
- [5] Payne, S. G. (1965). *Historia del fascismo español*.
- [6] GEES, Grupo de Estudios Estratégicos (2007). *Qué piensan los "neoon" españoles*.